

вого развития АПК: материалы XIII Международной научной конференции, Брянск, 21-25 марта 2016 года / ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». Брянск, 2016. С. 12-15.

8. Харчбников В.В. Основные элементы технологии возделывания редьки масличной на семена и зеленую массу в лесостепи Новосибирского Приобья: дис. ... канд. с.-х. наук. // Новосибирск, 2012. 162 с.

УДК 633.1.16: (634.582+631.51)

DOI 10.5281/zenodo.20381312-185-189

**ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ УРОЖАЙНОСТИ ЯЧМЕНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ ВО ВТОРОЙ РОТАЦИИ СЕВООБОРОТА
FEATURES OF CHANGES IN BARLEY YIELD DEPENDING ON
THE SYSTEM OF BASIC TILLAGE IN THE SECOND ROTATION
OF CROP ROTATION**

В.П. Савенков

V.P. Savenkov

*Липецкий НИИ рапса – филиал ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК имени
В.С. Пустовойта», Липецк*

*Lipetsk Rapeseed Research Institute – branch Federal State Budgetary
Scientific Research Center “VNIIMK named after V.S. Pustovoi”, Lipetsk*

E-mail: agroteh@lniir.ru

Аннотация. Урожайность ярового ячменя в севообороте зависит от приема и системы основной обработки почв, оптимальное значение которых в условиях лесостепи ЦФО России не установлены. Наши исследования показали, что в плодосменном севообороте (с чередованием культур: соя, озимая пшеница, яровой рапс и яровой ячмень) наибольший урожай зерна и высокую экономическую эффективность возделывания ячменя обеспечила отвально-поверхностная с глубоким рыхлением система основной обработки почвы.

Annotation. The yield of spring barley in crop rotation depends on the reception and system of basic soil treatment, the optimal value of which has not been established in the conditions of the forest-steppe of the Central Federal District of Russia. Our research has shown that in the fruit-shifting crop rotation (with alternating crops: soybeans, winter wheat, spring rape and spring barley), the highest grain yield and high economic efficiency of barley cultivation were provided by the dump-surface with deep loosening system of basic tillage.

Ключевые слова: севооборот, ячмень, основная обработка почвы, урожайность.

Keywords: crop rotation, barley, basic tillage, yield.

ВВЕДЕНИЕ

Для формирования высокой урожайности ярового ячменя важное значение имеет основная обработка почвы [1, 2, 3]. Известно, что отзывчивость сельскохозяйственных культур на различные приемы зяблевой обработки почв зависит от их биологических особенностей. Так, при возделывании озимых и яровых зерновых культур наиболее эффективны минимальные (безотвальные) приемы, и прежде всего поверхностная и мелкая обработки почвы. В тоже время под сахарную свеклу, яровой рапс, сою, подсолнечник и некоторые другие культуры целесообразнее применять вспашку с оборотом пласта [4, 5, 6]. Хотя такая отзывчивость полевых культур на приемы основной обработки почвы может несколько изменяться в зависимости от их чередования в севообороте и почвенно-климатических условий региона. В севооборотах обычно наиболее оптимально применение комбинированной системы зяблевой обработки почвы, с определенным сочетанием отвальных и безотвальных приемов [7, 8, 9]. Перед проведением наших полевых опытов оптимальная система основной обработки почв при возделывании ярового ячменя в плодосменном севообороте с чередованием культур: соя, озимая пшеница, яровой рапс и яровой ячмень в условиях лесостепи ЦФО Российской Федерации не установлено. В связи с этим наши исследования представляют большой научно-практический интерес и актуальность.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили в Липецком НИИ рапса – филиале ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта». В стационарном полевом опыте в течение двух ротаций (2015-2018 и 2018-2022 гг.) плодосменного севооборота (с чередованием культур: соя, озимая пшеница, яровой рапс и яровой ячмень) изучали четыре системы основной обработки почвы с условным названием: отвально-поверхностная – вспашка с оборотом пласта под сою, яровой рапс и поверхностная обработка под озимую пшеницу и ячмень; отвально-поверхностная с глубоким рыхлением – глубокое безотвальное рыхление под сою, поверхностная обработка под озимую пшеницу, ячмень и отвальная вспашка под рапс; отвально-поверхностная с мелким рыхлением – отвальная вспашка под рапс, мелкое рыхление под сою и поверхностная обработка под озимую пшеницу и ячмень; минимальная (безотвальная) – чизелевание под рапс и поверхностная обработка под сою, озимую пшеницу и ячмень. При этом изучаемые приемы основной обработки почвы осуществляли согласно ГОСТа 16265-89. Сорт ярового ячменя Пионер.

Повторность опыта трехкратная, с систематическим размещением делянок. Площадь посевной делянки 264 м² и учетной 88 м².

Полевой опыт проводили в Липецком районе Липецкой области, где климат умеренно континентальный. В этом регионе по среднепоголетним данным Липецкого ЦГМС в целом за вегетационный период (май-август) при среднесуточной температуре воздуха 17,4 °С выпадает 236,0 мм осадков и ГТК по Селянину составляет 1,11.

В 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. среднесуточная температура воздуха за май-август составила: 18,1; 17,6; 20,1 и 18,1 °С, сумма осадков – 223,1; 183,0; 181,8 и 231,6 мм и ГТК по Селянину – 1,00; 0,85; 0,73 и 1,04 соответственно. Поэтому условия увлажнения и температурный режим воздуха в первый и четвертый год второй ротации севооборота были близкими к среднепоголетним их значениям. В другие два года проведения опыта за май-август недобор осадков был близким (более 20 %), но из-за повышенной среднесуточной температуры воздуха в 2021 г. он оказался наименее благоприятным.

Почва опытного участка – среднесиловой выщелоченный тяжелосуглинистый чернозем, с характерными для этого подвида, вида и разновидности чернозема.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В годы второй ротации севооборота (2019, 2020, 2021 и 2022 гг.) погодные условия вегетационного периода различались, что соответствующим образом сказалось на урожайности ячменя. Так, в среднем по вариантам опыта в 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. они соответственно составили 5,24; 4,49; 3,46 и 3,96 т/га. Следовательно, наибольший сбор зерна изучаемой культуры сформировался в 2019 г., а наименьший в 2021 г.

Несмотря на отмеченные значительные различия урожайности ячменя по годам исследований, закономерности его изменения при изучаемых системах основной обработки почвы оказались практически равноценными. В связи с этим наиболее целесообразным представляется анализ результатов, который получен в среднем за четыре года исследований.

По данным таблицы 1 видно, что урожайность зерна ячменя в вариантах опыта изменялась в пределах от 4,03 до 4,49 т/га, где наибольший он получен при отвально-поверхностной с глубоким рыхлением системе основной обработке почвы, а наименьший при минимальной (безотвальной) системе.

Таблица 1. Влияние различных систем основной обработки почвы на урожай зерна ячменя, т/га

Система основной обработки почвы	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Среднее за 4 года
Отвально-поверхностная	5,28	4,61	3,52	3,96	4,34
Отвально-поверхностная с глубоким рыхлением	5,39	4,72	3,67	4,19	4,49
Отвально-поверхностная с мелким рыхлением	5,26	4,49	3,49	3,90	4,29
Минимальная (безотвальная)	5,04	4,14	3,16	3,77	4,03
НСР ₀₅	0,353	0,391	0,338	0,237	0,330

При этом следует отметить, что разница между смежными вариантами опыта не достигала существенных значений. Однако расчеты экономической эффективности технологий возделывания ярового ячменя в севообороте показали, что наибольший чистый доход и рентабельность обеспечила отвально-поверхностная с глубоким рыхлением система основной обработки почвы. В других вариантах опыта эти основные показатели экономической эффективности агротехнологии оказались значительно меньше. Следовательно, в условиях лесостепи ЦФО Российской Федерации при возделывании ярового ячменя в плодосменном севообороте (с чередованием культур: соя, озимая пшеница, яровой рапс и яровой ячмень) для сельскохозяйственного производства оптимальной является отвально-поверхностная с глубоким рыхлением система основной обработки почвы, где проводили под сою – глубокое безотвальное рыхление; озимую пшеницу и яровой ячмень – поверхностную обработку и яровой рапс – вспашку с оборотом пласта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ивченко В.К., Полосина В.А., Штеле А.А. Влияние приемов основной обработки почвы на агрофизические показатели чернозема выщелоченного Красноярской лесостепи // Вестник КрасГАУ. – 2019. – № 7. – С. 50–58.
2. Коржов С.И., Антипова А.Н., Летучий А.В. Влияние способов основной обработки почвы и влагообеспеченности на элементы структуры урожая сои // Аграрный научный журнал. – 2023. – № 4. – С. 5–19.
3. Лощина А.Э., Борин А.А. Взаимосвязь обработки почвы с ее био-

логическими свойствами и урожайностью культур севооборота // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2019. – № 1 (26). – С. 12–17.

4. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия Воронежской области / Под ред. А.В. Гордеева. – Воронеж: Кварта, 2013. – 446 с.

5. Вислобокова Л.М., Воронцов В.А., Скорочкин Ю.П. Влияние основной обработки чернозема типичного на урожайность культур севооборота // Земледелие. – 2020. – № 1. – С. 38–40.

6. Лошаков В.Г. Севооборот и плодородие почвы. – М.: Изд-во ВНИИА, 2012. – 512 с.

7. Гармашов В.М. Принципы и методы оптимизации основной обработки почвы и воспроизводства плодородия чернозема обыкновенного в зернопропашных севооборотах ЦЧР: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. – Рамонь, 2018. – 42 с.

8. Дементьев Д.А., Фадеев А.А. Рентабельность обработки почвы под сельскохозяйственные культуры в севообороте при минимализации обработки почвы // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2021. – № 6 (384). – С. 46–49.

9. Ивенин А.В., Богомолова Ю.А., Саков А.П. Экономическая эффективность выращивания зерновых культур в зависимости от систем обработки почвы и применения удобрений // Вестник Казанского ГАУ. – 2021. – Т. 16. – № 1 (61). – С. 22–27.

УДК 633,367.3:631.816.3:631.89

DOI 10.5281/zenodo.20381335-189-195

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА АЗОТФИКСИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ЛЮПИНА БЕЛОГО **THE EFFECT OF BACTERIAL PREPARATIONS** **ON NITROGEN-FIXING ABILITY OF WHITE LUPIN**

Т.Н. Слесарева, М.Ю. Анишко

T.N. Slesareva, M.Y. Anishko

ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», Брянск

All – Russian research institute of lupin – Branch of the Federal

Williams Research Center of forage production and agroecology, Bryansk

E-mail: lupin.technology@mail.ru

Аннотация. Применение для обработки семян люпина белого комбинации бактериальных препаратов Ризобин Агро и Фосфотим Агро увеличивает количество фиксированного азота воздуха на 32,9кг/га, по сравнению с вариантом без обработки. Коэффициент азотфиксации в фазу блестящего боба возрастает до 76,4%, что способствует увеличению урожайности зерна белого люпина до 3,1т/га и выходу сырого белка до 1,1 т/га.

Abstract. The use of a combination of bacterial preparations Rizobin Agro and Phosphotim Agro for the treatment of white lupine seeds increases the amount of